

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Quدراتovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
О'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIYAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdievich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	

XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Xasanov Shoxrux Raximjonovich

University of Business and Science,
Toshkent filiali, Iqtisodiyot mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya. Maqolada 16-MHXS talablari asosida asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblashning asosiy usullari — bir tekisda, ishlab chiqarish birligi, yig'indi raqamlar hamda qoldiqni kamaytirish usullari — tahlil qilingan. Ushbu usullarni to'g'ri qo'llash moliyaviy hisobotning ishonchligini oshiradi va natijada auditorlik hisobotini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: xalqaro standartlar, asosiy vositalar, amortizatsiya usullari, auditorlik hisoboti, 16-MHXS.

Abstract. The article analyzes the main depreciation methods for property, plant and equipment under IFRS (IAS) 16, including the straight line method, units of production method, sum of years digits method, and declining balance method. Proper application of these methods enhances the reliability of financial statements and contributes to improving the audit report in accordance with international standards.

Key words: international standards, property plant and equipment, depreciation methods, audit report, IFRS 16.

Аннотация. В статье анализируются основные методы начисления амортизации основных средств в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16: линейный метод, метод единиц продукции, метод суммы чисел лет и метод уменьшающегося остатка. Корректное применение данных методов повышает надежность финансовой отчетности, что способствует совершенствованию аудиторского отчета на основе международных стандартов.

Ключевые слова: международные стандарты, основные средства, методы амортизации, аудиторский отчет, МСФО 16.

KIRISH

Asosiy vositalarning har bir komponenti boshlang'ich qiymatining obyektning umumiy tannarxidagi ulushi sezilarli bo'lsa, alohida tartibda amortizatsiyalanishi shart.

Amortizatsiya — aktivlarning foydali xizmat muddati davomida ularning amortizatsiya qilinadigan qiymatining izchil va tizimli kamayib borishidir.

Amortizatsiya qilinadigan qiymat — aktivni xarid qilish uchun moliyaviy hisobda aks ettirilgan haqiqiy xarajatlar yoki zarur hollarda ushbu xarajatlar o'rniga tan olingan boshqa miqdor bo'lib, bunda qoldiq qiymat (likvidatsion qiymat) chegirib tashlanadi.

Har bir hisobot davri uchun amortizatsiya ajratmalari foyda va zararlar hisobida tan olinadi, agar ular boshqa aktivning balans qiymatiga kiritilmagan bo'lsa.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzu bo'yicha milliy ilmiy tadqiqotlarda N. B. Abdusalomova, K. B. Axmedjanov, R. D. Dusmuratov, Sh. I. Ilhamov, I. N. Ismanov, N. F. Karimov va K. Hotamovlarning ilmiy ishlari amortizatsiya hisobining takomillashtirilishi hamda audit sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ushbu olimlar asosiy vositalarning boshlang'ich qiymatini aniqlash, ularning foydali xizmat muddatini baholash, aktivning qoldiq qiymatini belgilash va amortizatsiya usullarini tanlash kabi jihatlarida xalqaro standartlar bilan uyg'unlashgan uslubiy yondashuvlarni shakllantirgan. Mazkur ilmiy qarashlar amaliyotda moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchligini oshirishga, auditorlik xulosasining sifatli tayyorlanishiga va 16-MHXS talablarining to'g'ri qo'llanishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Amortizatsiya bo'yicha xarajatlarni aniqlash quyidagi baholash mezonlari orqali amalga oshiriladi:

- kutilayotgan likvidatsion qiymat;

- aktivning amortizatsiyalanadigan qiymati;
- kutilayotgan foydali xizmat muddati;
- qo'llaniladigan amortizatsiya usullari.

Aktivning amortizatsiyalanadigan qiymati uning foydali xizmat muddati davomida majburiy tartibda taqsimlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aktivlarning likvidatsion qiymati va foydali xizmat muddati kamida har bir moliyaviy yil oxirida qayta baholanib, zarur hollarda yangilanishi lozim. Agar yangi kutilmalar oldingi baholardan farq qilsa, bunday o'zgarishlar hisobda baholashdagi o'zgarish sifatida tan olinadi va ular 8son MHXS "Hisob siyosati, hisob-kitob baholaridagi o'zgarishlar va xatolar" talablariga muvofiq aks ettiriladi.

Amortizatsiya aktivning adolatli qiymati balans qiymatidan yuqori bo'lib qolgan taqdirda ham davom ettiriladi, biroq bunda likvidatsion qiymat balans qiymatidan oshib ketmasligi shart. Agar likvidatsion qiymat balans qiymatidan ohsa, amortizatsiya summasi nolga teng bo'ladi. Remont va texnik xizmat ko'rsatish amortizatsiyaning to'xtatilishiga sabab bo'lmaydi.

Aktivning amortizatsiyalanadigan qiymati uning boshlang'ich qiymatidan likvidatsion qiymatini ayirish orqali aniqlanadi. Aktivlarning foydali xizmat muddati 16son MHXSga ko'ra amortizatsiya guruhiga emas, balki quyidagi omillarga asoslanib belgilanadi:

- kutilayotgan jismoniy eskirish darajasi;
- ish smenalari soni;
- ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish dasturi;
- aktivning turib qolgan davrida saqlash shart-sharoitlari va xizmat ko'rsatilishi;
- ishlab chiqarish jarayonining o'zgarishi yoki takomillashtirilishi natijasida vujudga keladigan ma'naviy yoki tijorat eskirishi;
- aktiv yordamida ishlab chiqarilayotgan mahsulot yoki xizmatlarga bo'lgan bozor talabi o'zgarishi;
- aktivdan foydalanishga doir huquqiy yoki boshqa cheklovlar (masalan, ijara muddati);
- korxonaning investitsion siyosati, eskirgan uskunalarni almashtirish jadvali va boshqa tegishli omillar.

16son MHXSga muvofiq asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblashning quyidagi usullari qo'llaniladi (1-rasm): bir maromda taqsimlash, ishlab chiqarish birligi, yig'indi raqamlar metodi va qoldiqni kamaytirish metodi.

Bir maromda taqsimlash usulini (StraightLine Method) qo'llashda quyidagi ko'rsatkichlar aniqlanadi: aktivning boshlang'ich qiymati, tugatish (likvidatsion) qiymati va foydali xizmat muddati.

Amortizatsiya summasi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

Amortizatsiya summasi = (Tannarh – Tugatish qiymati) / Foydali xizmat muddati

Ushbu jarayonni misolda ko'rib chiqamiz. Asbobuskunaning boshlang'ich qiymati 40 000 AQSh dollari, likvidatsion qiymati esa 4 000 AQSh dollariga teng. Foydali xizmat muddati 5 yil etib belgilangan. Baholangan ishlab chiqarish quvvati 120 000 birlikni tashkil etadi. Ishlab chiqarish hajmi yillik kesimda quyidagicha taqsimlangan: birinchi yilda 40 000 birlik, ikkinchi yilda 30 000 birlik, uchinchi yilda 25 000 birlik, to'rtinchi yilda 20 000 birlik, beshinchi yilda esa 5 000 birlik (1-rasm).

1-rasm. Asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblash usullari

Yillik amortizatsiya summasi quyidagicha aniqlanadi:

Yillik amortizatsiya summasi = $(40\ 000 - 4\ 000) / 5 = 36\ 000 / 5 = 7\ 200$ AQSh dollari

Quyida 5 yillik natijalar umumlashtirilgan (1jadval).

1jadval. Bir maromda taqsimlash metodi

Yillar	Amortizatsiya xarajatlari	Jamg'arilgan amortizatsiya (yil oxirida)	Aktivning qoldiq qiymati (yil oxirida)
Boshlang'ich tannarx			40 000
1	7 200	7 200	32 800
2	7 200	14 400	25 600
3	7 200	21 600	18 400
4	7 200	28 800	11 200
5	7 200	36 000	4 000

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki:

a) har bir yil uchun amortizatsiya summasi o'zgarmas miqdorni tashkil etadi;

b) jamg'arilgan amortizatsiya summasi har yili bir xil qiymatga oshib boradi;

s) aktivning qoldiq qiymati mos ravishda har yili aynan shu miqdorda kamayadi.

Ishlab chiqarilgan miqdor birligi metodi (UnitsofProduction Method)

Bu metodda amortizatsiya xarajatlari ishlab chiqarish hajmiga bog'liq ravishda hisoblanadi.

Amortizatsiya darajasi formula orqali aniqlanadi:

Amortizatsiya darajasi = $(\text{Tannarh} - \text{Likvidatsion qiymat}) / \text{Baholangan ishlab chiqarish quvvati}$

Amortizatsiya darajasi = $(40\ 000 - 4\ 000) / 120\ 000 = 36\ 000 / 120\ 000 = 0,3$ AQSh dollari

Har yilgi amortizatsiya summasi:

Amortizatsiya summasi = Amortizatsiya darajasi \times Yil davomida ishlab chiqarilgan mahsulot birligi

Misol:

Birinchi yil = $0,3 \times 40\ 000 = 12\ 000$ AQSh dollari

Hisob-kitob natijalari quyida rasmiylashtirilgan (2jadval).

2jadval. Ishlab chiqarilgan miqdor birligi metodi

Yillar	Amortizatsiya xarajatlari	Jamg'arilgan amortizatsiya	Aktivning qoldiq qiymati (yil oxirida)
Boshlang'ich tannarx			40 000
1	$0,3 \times 40\ 000 = 12\ 000$	12 000	28 000
2	$0,3 \times 30\ 000 = 9\ 000$	21 000	19 000
3	$0,3 \times 25\ 000 = 7\ 500$	28 500	11 500
4	$0,3 \times 20\ 000 = 6\ 000$	34 500	5 500
5	$0,3 \times 5\ 000 = 1\ 500$	36 000	4 000

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, amortizatsiya xarajatlari, jamg'arilgan amortizatsiya hamda aktivning qoldiq qiymati to'g'ridanto'g'ri ishlab chiqarilgan mahsulot birligi bilan bog'liqdir. Ushbu metodni qo'llagan holda amortizatsiya xarajatlari o'zgaruvchan xarakterga ega bo'ladi, ya'ni ular ishlab chiqarish hajmiga mutanosib ravishda shakllanadi.

Tezlashtirilgan amortizatsiya metodlarida esa aktivning foydali xizmat muddati boshlang'ich yillarida amortizatsiya xarajatlari nisbatan yuqori, keyingi yillarda esa past bo'ladi. Bunga ikki asosiy omil sabab bo'ladi:

1. Aktivning dastlabki foydalanish yillarida unumdorligi yuqori bo'lib, u katta daromad keltiradi.

2. Keyingi yillarda ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari oshib boradi. Bu esa foydalanuvchi uchun amortizatsiya va xizmat xarajatlarining umumiy miqdorida balansni saqlaydi.

Tezlashtirilgan amortizatsiyaning ikki usuli mavjud: yillar yig'indisi (Sum of Years' Digits Method) va qoldiqni kamaytirish usuli (DecliningBalance Method).

Sumraqam (SYD) metodi

Bu metodda har bir yil uchun amortizatsiya summasi aktivning amortizatsiyalanadigan qiymati (36 000 AQSh dollari)ni maxsus nisbatlar bo'yicha taqsimlash orqali aniqlanadi.

Dominator (yillar yig'indisi):

$$5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$$

Formula orqali:

$$S = n(n + 1) / 2 \rightarrow S = 5(6) / 2 = 15$$

Har bir yil bo'yicha koeffitsiyentlar (numerator):

1yil – 5, 2yil – 4, 3yil – 3, 4yil – 2, 5yil – 1.

Yillik amortizatsiya nisbatlari:

5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15.

3-jadval. Sumraqam metodi

Yillar	Amortizatsiya xarajatlari	Jamg'arilgan amortizatsiya	Qoldiq qiymati (yil oxirida)
Boshlang'ich tannarx			40 000
1	$5/15 \times 36\,000 = 12\,000$	12 000	28 000
2	$4/15 \times 36\,000 = 9\,600$	21 600	18 400
3	$3/15 \times 36\,000 = 7\,200$	28 800	11 200
4	$2/15 \times 36\,000 = 4\,800$	33 600	6 400
5	$1/15 \times 36\,000 = 2\,400$	36 000	4 000

Jadvaldan ko'rinadiki, sumraqam metodida aktivning dastlabki yillardagi amortizatsiya xarajatlari eng yuqori miqdorda shakllanadi, keyingi yillarda esa izchil kamayib boradi. Bu holat bir maromda taqsimlash metodidan asosiy farqlaridan biridir.

Qoldiqni kamaytirish (DecliningBalance) metodi

Bu metodda amortizatsiya summasi aktivning yil boshidagi qoldiq qiymatiga nisbatan hisoblanadi. Misolda aktivning foydali xizmat muddati 5 yil bo'lgani uchun to'g'ri chiziqli amortizatsiya stavkasi:

$$1/5 \times 100\% = 20\%$$

Tezlashtirilgan amortizatsiya stavkasi:

$$2 \times 20\% = 40\%$$

4jadval. Qoldiqni kamaytirish metodi

Yillar	Amortizatsiya xarajatlari	Jamg'arilgan amortizatsiya	Qoldiq qiymati (yil oxirida)
Boshlang'ich tannarx			40 000
1	$40\,000 \times 40\% = 16\,000$	16 000	24 000
2	$24\,000 \times 40\% = 9\,600$	25 600	14 400
3	$14\,400 \times 40\% = 5\,760$	31 360	8 640
4	$8\,640 \times 40\% = 3\,456$	34 816	5 184
5	Tugatish qiymatiga mos ravishda: $5\,184 - 4\,000 = 1\,184$	36 000	4 000

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, agar beshinchi yilda 40% stavka bo'yicha amortizatsiya hisoblanganida, hisoblangan summa 2 073,6 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lardi. Ammo aktivning tugatish qiymati 4 000 AQSh dollari bo'lgani uchun beshinchi yilda amortizatsiya summasi faqat tugatish qiymatiga tenglashtirilgan holda 1 184 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur yondashuv aktivning minimal qoldiq qiymatini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari, xususan MHXS 16, asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblashning to'rt asosiy metodini belgilaydi: bir tekisda taqsimlash, ishlab chiqarish birligi, yillar yig'indisi (sumraqam) va qoldiqni kamaytirish usullari. Har bir metod aktivning foydali xizmat muddati, tugatish (likvidatsion) qiymati, eskirish darajasi hamda korxonaga faoliyatining texnologik va iqtisodiy xususiyatlaridan kelib chiqib tanlanadi.

Amortizatsiya metodini to'g'ri tanlash va izchil qo'llash moliyaviy hisobotlarning ishonchligi, shaffofligi va taqqoslanuvchanligini ta'minlaydi. Natijada, auditorlik tekshiruv jarayonida aktivlarning baholanishi, eskirish darajasi, amortizatsiya siyosatidagi o'zgarishlar va ularning natijalari aniq yoritiladi hamda auditorlik hisobotining sifat darajasi oshadi.

Shuningdek, amortizatsiya siyosatining tanlanishi va baholashdagi o'zgarishlarning moliyaviy natijalarga ta'sirini chuqur tahlil qilish korxonada aktivlardan samarali foydalanish, xarajatlarni rejalashtirish hamda xalqaro standartlarga mos hisobot yuritishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdusalomova N. B. Boshqaruv hisobi tizimida ichki nazorat va byudjetlashtirish uslubiyatini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019. – 75 b.
2. Karimov A. A., Ibragimov A. K., Rizaev N. K., Imamova N. M. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. – Toshkent: Iqtisod–Moliya, 2020. – 392 b.
3. Asosiy vositalarning MHXS va GAAP tizimidagi hisobga olinishi: farqlar va qiyosiy tahlil. – Toshkent, 2020. – 61–67betlar.
4. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS 16): Asosiy vositalar. IFRS Foundation tomonidan tasdiqlangan rasmiy standartlar to'plami.
5. Dasmuratov R. D., Ilhamov Sh. I., Ismanov I. N., Karimov N. F., Hotamov K. Asosiy vositalar hisobini yuritish va baholashning nazariy-amaliy jihatlari. – Respublika ilmiy maqolalar to'plami, turli yillar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>